

**MANAJEMEN KOLABORATIF ANTARA RUMAH QUR'AN HILAL CARE
INDONESIA DAN SDN 01 BATU AMPAR DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN LITERASI AL-QUR'AN SISWA**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat

pendaftaran Program Magister (S2)

Manajemen Pendidikan Islam

Disusun oleh:

AHMAD NURHADI

nurhadi69310@gmail.com

Diajukan kepada:

PTIQ JAKARTA

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

JAKARTA

10 AGUSTUS 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul **"Manajemen Kolaboratif antara Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia dan SDN 01 Batu Ampar dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Al-Qur'an Siswa"**. Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat pendaftaran pada Program Magister Manajemen Pendidikan Islam PTIQ Jakarta.

Penulisan makalah ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kolaborasi antara lembaga pendidikan formal dan nonformal dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan literasi Al-Qur'an di tingkat sekolah dasar. Melalui studi kasus pada SDN 01 Batu Ampar dan Rumah Qur'an Hilal Care, makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang model manajerial yang terstruktur, berbasis nilai-nilai Islam, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh pihak yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berharga.
2. Kepala SDN 01 Batu Ampar beserta seluruh jajaran guru, atas izin dan kerjasama yang diberikan selama proses penelitian.
3. Pimpinan dan pengajar Rumah Qur'an Hilal Care, atas informasi dan data yang sangat berharga.
4. Orang tua siswa dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 10 Agustus 2025

Ahmad Nurhadi

ABSTRAK

Judul: *Manajemen Kolaboratif Antara Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia Dan SDN 01 Batu Ampar Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Al-Qur'an Siswa*

Penelitian ini menganalisis praktik manajemen kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, yaitu SDN 01 Batu Ampar, dan lembaga pendidikan nonformal, yaitu Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia, dalam upaya meningkatkan literasi Al-Qur'an siswa. Rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan siswa sekolah dasar negeri menjadi masalah utama yang melatarbelakangi inisiatif kolaborasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen kolaboratif yang diterapkan melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis. Kerjasama ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Iqra' dan Al-Qur'an, serta menghafal surat-surat pendek. Meskipun menghadapi beberapa kendala, seperti jadwal yang bentrok dan keterbatasan guru, program ini berhasil diatasi melalui solusi manajerial yang fleksibel dan partisipatif, seperti penyesuaian jadwal dan pelibatan aktif orang tua.

Secara teoritis, kolaborasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam yang menekankan pada ukhuwah (persaudaraan), amanah (tanggung jawab), musyawarah, efisiensi, dan kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan model praktis bagi sekolah dan lembaga lain untuk mereplikasi program serupa, serta menambah kajian akademik mengenai kemitraan lintas lembaga dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kolaboratif antara sekolah dan Rumah Qur'an dapat menjadi strategi yang efektif, berkelanjutan, dan relevan dalam menjawab tantangan literasi Al-Qur'an di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Kolaboratif, Literasi Al-Qur'an, Pendidikan Islam, Rumah Qur'an, SDN.

ABSTRACT

Title: *Collaborative Management Between Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia and SDN 01 Batu Ampar in Improving Students' Quranic Literacy*

This study analyzes collaborative management practices between a formal educational institution, SDN 01 Batu Ampar, and a non-formal educational institution, Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia, in an effort to improve students' Quranic literacy. The low Quranic reading ability among public elementary school students was the primary problem underlying this collaborative initiative. This research used a case study approach with qualitative methods, collecting data through observation, interviews, and document analysis.

The results indicate that the collaborative management model implemented involved systematic planning, organizing, implementing, monitoring, and evaluating. This collaboration proved effective in improving students' ability to read the Iqra' and the Quran, as well as memorizing short surahs. Despite facing several obstacles, such as conflicting schedules and limited teachers, the program was successfully overcome through flexible and participatory managerial solutions, such as schedule adjustments and active parental involvement.

Theoretically, this collaboration aligns with the principles of Islamic educational management, which emphasize ukhuwah (brotherhood), amanah (responsibility), deliberation, efficiency, and benefit. The implications of this research are that it provides a practical model for schools and other institutions to replicate similar programs and adds to the academic body of research on cross-institutional partnerships in Islamic education. This study concludes that collaborative management between schools and Rumah Qur'an (Qur'an House) can be an effective, sustainable, and relevant strategy in addressing the challenges of Quranic literacy in Indonesia.

Keywords: *Collaborative Management, Quranic Literacy, Islamic Education, Rumah Qur'an, SDN.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK.....	4
ABSTRACT.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI.....	10
2.1 Manajemen Pendidikan Islam.....	10
2.2 Pendidikan Nonformal dan Perannya dalam Pendidikan Islam.....	12
2.3 Teori Kemitraan dalam Pendidikan.....	13
2.4 Model Manajemen Program Ekstrakurikuler Keagamaan.....	14
2.5 Kolaborasi Pendidikan: Perspektif Teori dan Praktik.....	14
2.6 Peran Orang Tua dan Masyarakat.....	15
BAB III PEMBAHASAN.....	16
3.1 Studi Kasus: Kemitraan Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia – SDN 01 Batu Ampar 16	
a. Profil Lembaga.....	16
b. Skema Kerja Sama.....	17
c. Proses Manajemen Kolaboratif.....	18
d. Kendala dan Solusi.....	20
e. Respons Siswa, Guru, dan Orang Tua.....	22
f. Efektivitas Program.....	23
g. Kesesuaian dengan Prinsip Manajemen Pendidikan Islam.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	26
4.3 Implikasi.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya sekadar pengajaran pengetahuan agama di ruang kelas, tetapi mencerminkan usaha kolektif dalam membentuk kepribadian, spiritualitas, dan akhlak peserta didik. Dalam kerangka ini, literasi Al-Qur'an menjadi pilar fundamental. Kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an sejak dini merupakan bagian penting dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Namun demikian, realitas di banyak sekolah dasar negeri menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik meskipun telah menempuh pendidikan selama beberapa tahun. Fenomena ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti terbatasnya jam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), kurangnya guru khusus yang fokus pada pembelajaran Al-Qur'an, serta rendahnya keterlibatan keluarga dalam pembelajaran keagamaan di rumah. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme pendidikan Islam dan praktik di lapangan, sebagaimana juga diangkat dalam sejumlah kajian ilmiah dan laporan kebijakan pendidikan nasional.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berbagai inisiatif mulai dikembangkan di tingkat akar rumput. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah membangun kolaborasi antara lembaga pendidikan formal dan nonformal, seperti kerja sama antara sekolah dasar negeri dengan Rumah Qur'an. Lembaga nonformal ini umumnya memiliki fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran, serta tenaga pengajar yang fokus pada penguasaan Iqra, tahsin, dan tahfidz. Dalam praktiknya, sinergi ini mampu menjawab kekosongan yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh sekolah formal.

Kolaborasi semacam ini selaras dengan semangat manajemen pendidikan Islam, yang menekankan nilai musyawarah, amanah, serta keterpaduan antara ilmu dan akhlak. Selain itu, pendekatan kolaboratif ini juga mencerminkan semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang mengakui keberadaan jalur pendidikan nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.¹ Dalam konteks ini, program kemitraan antara Rumah Qur'an dan sekolah dasar bukan sekadar solusi praktis, tetapi juga strategi manajerial yang berdimensi ideologis dan strategis dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berkeadaban.

Melalui makalah ini, penulis berupaya menggambarkan bagaimana praktik manajemen kolaboratif antara lembaga formal dan nonformal dalam hal ini SDN 01 Batu Ampar dan Rumah Qur'an Hilal Care dapat menjadi model penguatan literasi Al-Qur'an yang efektif, berkelanjutan, berbasis nilai-nilai Islam, dan dapat direalisasikan di tempat lain dengan model kolaborasi yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara Rumah Qur'an Hilal Care dan SDN 01 Batu Ampar dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an siswa?
2. Bagaimana efektivitas program kemitraan tersebut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama antara Rumah Qur'an Hilal Care dan SDN 01 Batu Ampar?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan model manajemen kolaboratif antara Rumah Qur'an Hilal Care dan SDN 01 Batu Ampar dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an siswa.

¹ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Menganalisis efektivitas program kemitraan dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an siswa.
3. Mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi manajerial dalam pelaksanaan program kolaboratif.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Memberikan referensi praktis bagi sekolah dan lembaga pendidikan nonformal yang ingin mengembangkan program serupa.
2. Menambah kajian akademik di bidang manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam kemitraan antara lembaga formal dan nonformal.
3. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan literasi Al-Qur'an di sekolah dasar.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Manajemen Pendidikan Islam

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.²

Islam sangat memperhatikan pentingnya Manajemen, hal ini selaras dengan pesan sayyidina Ali ibn Thalib “Al haqqu bila nidham yablibuhul bathil bin nidham” yang artinya ”kebenaran yang tidak terorganisir atau tidak dikelola dengan rapi akan dihancurkan atau dikalahkan oleh kebathilan /kejahatan yang tersusun atau terorganisir secara rapi”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hakekat manajemen adalah mengatur atau mengelola agar menjadi lebih baik dan bermanfaat.³

Secara umum Manajemen diartikan proses mengatur dan mengelola suatu obyek baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan secara sadar, terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 (empat) hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam melihat manajemen yaitu; (1) Pekerjaan atau tugasnya harus jelas: Mengatur/mengelola (2) Sasarannya atau obyek harus jelas (fisik non fisik) (3) Prosesnya: dilakukan secara sadar, terencana dan sistematis (4) Targetnya: mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴

² Budi Abdullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung, PUSTAKA SETIA, 2012), hlm. 1.

³ Yayat Hidayat, dkk., “Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 Juli 2023, hlm. 54.

⁴ *Ibid.* hlm. 54.

b. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan berasal dari kata "didik", lalu kata ini mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga menjadi "pendidikan", yang artinya "Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan; atau proses perbuatan, cara mendidik".⁵

Pendidikan Islam adalah usaha untuk memandu dan meningkatkan potensi manusia agar menjadi manusia seutuhnya, berakhlak mulia dan berguna bagi bangsa dan agama (Mappasiara, 2018, hlm. 147).⁶

Adapun menurut Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat.⁷

c. Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang memadukan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam yang holistic. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan karakter spiritual dan moral peserta didik. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan tersebut melalui pendekatan yang terorganisir dan sistematis (Ibrahim & Zaini, 2023).⁸

⁵ Departemen Diknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, hlm. 232.

⁶ Muhammad Jaohar Tsani dan Sofyan Sauri, "pendidikan Islam: Konsep, Masalah, dan Solusi", *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 19, No. 1, Juni 2024. hlm. 185.

⁷ Hasan Langgulung. Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam. (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hlm. 94.

⁸ Desri Arwen, dkk. *Manajemen Pendidikan Islam*, (Tangerang, MINHAJ PUSTAKA, 2025), hlm. 1.

Manajemen pendidikan islam adalah suatu proses penataan/pengelolaan lembaga pendidikan islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non manusia dalam menggerakannya untuk mencapai tujuan pendidikan islam secara efektif dan efisien.⁹

Manajemen pendidikan Islam juga menekankan pentingnya integrasi antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial dalam proses pendidikan. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen pendidikan Islam menurut Ramayulis (2017) meliputi ikhlas, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel.¹⁰

2.2 Pendidikan Nonformal dan Perannya dalam Pendidikan Islam

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No. 20 Tahun 2003).¹¹ Pendidikan nonformal seperti Rumah Qur'an, TPA, dan pesantren kilat dalam pendidikan Islam berperan sebagai pelengkap dan penguat pendidikan agama, terutama bagi anak-anak di sekolah umum. Pendidikan nonformal memberikan fleksibilitas dalam metode, waktu, dan materi pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan nonformal merupakan bentuk pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, namun tetap terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Paulston (dalam La Belle, 1976:12) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal adalah aktivitas-aktivitas pendidikan dan pelatihan di luar sekolah yang dilaksanakan secara sistematis dalam durasi yang relatif singkat, dan disponsori oleh agen tertentu untuk menciptakan perubahan perilaku yang konkret pada kelompok sasaran tertentu (lihat juga Paulston, 1972: ix).¹² Salah satu wujud

⁹ Syarhani, "Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Fungsi Dan prinsip", *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6 November - Desember 2022, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 10.

¹¹ Raudatus Syaadah, dkk., "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal", *Jurnal Pendidikan Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2022| hlm. 127.

¹² Rulam Ahmadi. "Mengintegrasikan Layanan Pendidikan Nonformal Dan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 32.1 (2015): 22-29.

nyata dari pendidikan nonformal di Indonesia adalah keberadaan Rumah Qur'an. Lembaga ini menjadi sarana belajar keagamaan yang bersifat fleksibel dan terbuka bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Fokus utama pembelajaran di Rumah Qur'an adalah pada pengajaran Iqra, tahsin, dan tahfidz Al-Qur'an. Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan metode yang variatif dan adaptif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

2.3 Teori Kemitraan dalam Pendidikan

Dari perspektif etimologis, istilah kemitraan diambil dari kata *partnership*, yang berasal dari akar kata *partner* yang berarti pasangan, jodoh, atau sekutu. Dengan demikian, *partnership* dapat diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian.¹³ Menurut *The American Heritage Dictionary*, yang dikutip dalam Rukmana (2006), kemitraan didefinisikan sebagai “a relationship between individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goal.” Artinya, kemitraan adalah suatu hubungan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan kerja sama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Kemitraan dalam pendidikan adalah kerja sama antara dua atau lebih lembaga yang memiliki tujuan sejalan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sinergi sumber daya (Hasan, 2019). Kemitraan pendidikan dapat berbentuk kolaborasi antara sekolah dengan lembaga nonformal, dunia usaha, atau masyarakat. Manajemen kolaboratif melibatkan perencanaan bersama, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling mendukung.

Menurut Syamsuddin (2021), kemitraan yang efektif harus didasarkan pada prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berorientasi pada tujuan bersama. Dalam konteks

¹³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129.

¹⁴ Nana Rukmana, *Strategic Partnering for Educational Management (Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 59.

pendidikan Islam, kemitraan antara sekolah dan Rumah Qur'an dapat memperkuat pendidikan agama melalui pembagian peran, sumber daya, dan tanggung jawab.

2.4 Model Manajemen Program Ekstrakurikuler Keagamaan

Model manajemen program ekstrakurikuler keagamaan di sekolah meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) **Perencanaan:** Penentuan tujuan, sasaran, materi, jadwal, dan sumber daya program.
- 2) **Pengorganisasian:** Pembagian tugas dan tanggung jawab antara guru, pengelola Rumah Qur'an, dan orang tua.
- 3) **Pelaksanaan:** Implementasi program melalui pembelajaran Iqra, tahsin, tahfidz, dan kegiatan keagamaan lainnya.
- 4) **Pengawasan:** Monitoring kehadiran, partisipasi, dan perkembangan siswa.
- 5) **Evaluasi:** Penilaian hasil belajar, umpan balik, dan perbaikan program secara berkala.

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 menegaskan pentingnya integrasi antara program ekstrakurikuler dan kurikulum sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik.¹⁵

2.5 Kolaborasi Pendidikan: Perspektif Teori dan Praktik

Kolaborasi pendidikan adalah proses kerja sama antara dua atau lebih institusi pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hargreaves & Fullan (2012), kolaborasi yang efektif harus didasarkan pada kepercayaan, komunikasi terbuka, dan tujuan yang jelas.¹⁶ Dalam konteks pendidikan Islam, kolaborasi antara sekolah dan lembaga nonformal seperti Rumah Qur'an dapat memperkuat pendidikan karakter dan spiritual siswa.

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*, Bab II, Lampiran III, hlm. 10.

¹⁶ Andy Hargreaves dan Michael Fullan, *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School* (New York, NY: Teachers College Press, 2012), hlm. 117–118.

2.6 Peran Orang Tua dan Masyarakat

Peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan program literasi Al-Qur'an. Orang tua yang aktif mendampingi anak belajar di rumah akan mempercepat proses pembelajaran. Selain itu, dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan siswa dalam belajar Al-Qur'an (Aini, Sari, & Fadhilah, 2023).¹⁷

¹⁷ Dwi Nur Aini, Arum Puspita Sari, dan Anisatul Fadhilah, "Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Anak Usia Dini," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 5.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Studi Kasus: Kemitraan Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia – SDN 01 Batu

Ampar

a. Profil Lembaga

1). Hila Care Indonesia

Hilal Care Indonesia adalah sebuah organisasi sosial-kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berupaya memberdayakan masyarakat melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Visi utamanya ialah mewujudkan masyarakat Muslim yang sehat secara jasmani, rohani, dan beriman. Untuk mencapai visi tersebut, lembaga ini mengimplementasikan sejumlah misi, seperti menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis seperti: pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dalam kegiatan di Pasar Induk Kramat Jati pada tahun 2019 menyalurkan bantuan kepada anak yatim dan dhuafa, memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, serta aktif dalam tanggap bencana dan dukungan psikososial. Organisasi ini dipimpin oleh Abu Ahmad dan didukung oleh relawan dari berbagai kalangan, termasuk tenaga medis dan aktivis sosial. Sumber pendanaannya berasal dari donasi publik, kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah daerah, serta penggalangan dana publik. Meski status hukum formal (seperti sebagai yayasan) belum terpublikasi secara terbuka, Hilal Care Indonesia tetap menjalankan peran penting dan memberikan dampak nyata dalam sektor sosial kemanusiaan. Sebagai tambahan strategis untuk memperluas jangkauannya di bidang pendidikan keagamaan, lembaga ini mengembangkan program Rumah

Qur'an, sebuah wahana pendidikan Al-Qur'an dan pembentukan karakter spiritual yang dapat menjadi mitra ideal bagi SDN dalam kolaborasi program pendidikan religius.

2) SDN 01 Batu Ampar Pagi

SDN 01 Batu Ampar Pagi, sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Raya Bogor RT 06/02, Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1 Januari 1910 dan resmi beroperasi pada 12 Agustus 2008. Dengan akreditasi A per tahun 2019 dan perpanjangan hingga 2029, sekolah ini merawat sekitar 379 siswa 207 laki-laki dan 172 perempuan dengan dukungan 12 guru profesional dan fasilitas memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan listrik PLN. Dipimpin oleh Kepala Sekolah Eko Sari Rahayu Ningsih dan didukung oleh operator sekolah Aris Saripudin, SDN Batu Ampar 01 Pagi telah merumuskan visi: "Menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, berwawasan keilmuan, dan calon pemimpin masa depan yang profesional dan berintegritas." Untuk mewujudkan visi ini, sekolah menjalankan beragam misi, antara lain mengembangkan karakter siswa melalui pendekatan inklusif, berbasis teknologi, eksploratif, inovatif, serta fasilitas pengembangan diri guna menyiapkan peserta didik secara mental dan akademik menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.

b. Skema Kerja Sama

Kerja sama antara Rumah Qur'an dan SDN 01 Batu Ampar dimulai pada tahun 2022 sebagai respons terhadap rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an

siswa. Program dijalankan setelah jam sekolah, tiga kali seminggu selama 60 menit. Guru dari Rumah Qur'an datang langsung ke SDN untuk mengajar siswa secara kelompok kecil (8–10 orang per kelompok).¹⁸

Kurikulum program mencakup jenjang Iqra 1–6, pengenalan tajwid dasar, hafalan surat pendek, dan pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari. Metode pembelajaran yang digunakan adalah talaqqi (pembacaan langsung), drill, dan permainan edukatif untuk menjaga minat siswa. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan pada akhir semester melalui tes baca Al-Qur'an dan hafalan.

c. Proses Manajemen Kolaboratif

Program Program kolaboratif ini dijalankan melalui tahapan manajemen pendidikan yang sistematis, meliputi:¹⁹

1). Perencanaan

Perencanaan dilakukan secara partisipatif antara pihak Rumah Qur'an Hilal Care, SDN 01 Batu Ampar, dan komite sekolah. Agenda perencanaan mencakup:

- Penentuan sasaran program (siswa kelas 1–3 yang belum lancar dan belum bisa membaca Al-Qur'an).
- Penyusunan kurikulum literasi Al-Qur'an yang meliputi jenjang Iqra, tajwid dasar, dan hafalan surat pendek.
- Penyusunan jadwal pelaksanaan (4 kali per minggu, 60 menit/sesi).

¹⁸ Ahmad Nurhadi, *Observasi proses manajemen kolaboratif antara SDN 01 Kramat Jati, Rumah Qur'an Hilal Care, dan Komite Sekolah* (SDN 01 Batu Ampar, 22 Juli 2025).

¹⁹ Ahmad Nurhadi, "*Observasi proses manajemen kolaboratif antara SDN 01 Batu Ampar, Rumah Qur'an Hilal Care, dan Komite Sekolah*" (SDN 01 Batu Ampar, 22 Juli 2025).

- Penetapan indikator keberhasilan dan skema evaluasi.

2). Pengorganisasian

Struktur organisasi program mencakup pembagian peran yang jelas:

- **Guru kelas** bertugas mendorong partisipasi siswa dan memantau kondisi kelas.
- **Guru PAI** berperan sebagai koordinator internal sekolah.
- **Guru Rumah Qur'an** bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis pembelajaran.
- **Komite sekolah dan orang tua** mendukung moral dan logistik, serta memotivasi kehadiran anak.

3). Pelaksanaan

Program dilaksanakan dengan pendekatan:

- **Metode talaqqi** (pengajaran langsung dan perbaikan bacaan).
- **Drill berjenjang** sesuai level siswa (Iqra' 1–6 dan Al-Qur'an).
- **Penguatan hafalan dan tajwid** melalui pengulangan dan penjelasan tematik.
- **Permainan edukatif dan reward** untuk menjaga minat belajar anak-anak.

4). Pengawasan

Monitoring dilakukan secara rutin oleh kepala RQ Hilal Care Indonesia dan guru PAI beserta kepala sekolah melalui:

- Presensi kehadiran.
- Formulir kemajuan belajar per siswa.
- Catatan perkembangan mingguan oleh guru Rumah Qur'an.

5). Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik:

- **Mingguan:** Pencatatan pencapaian siswa.
- **Akhir semester:** Penilaian komprehensif mencakup tajwid, hafalan, dan makhraj.
- Laporan perkembangan disampaikan kepada orang tua dan dijadikan bahan evaluasi bersama.

Program ini menunjukkan efektivitas manajerial yang cukup baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, meskipun masih memerlukan penguatan dari segi pelibatan aktif keluarga dan pengembangan sistem insentif.

d. Kendala dan Solusi

Selama pelaksanaan program kolaborasi antara Rumah Qur'an Hilal Care dan SDN 01 Batu Ampar, terdapat beberapa kendala yang muncul, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun partisipasi peserta. Namun demikian, solusi telah diupayakan secara kolaboratif untuk menjaga keberlangsungan program. Berikut ini adalah tiga kendala utama beserta solusi yang diterapkan:²⁰

1) Jadwal Bentrok dengan Kegiatan Lain

²⁰ Ahmad Nurhadi, "Observasi proses manajemen kolaboratif antara SDN 01 Batu Ampar, Rumah Qur'an Hilal Care, dan Komite Sekolah" (SDN 01 Batu Ampar, 22 Juli 2025).

Kendala:

Banyak siswa mengikuti les tambahan, kegiatan ekstrakurikuler sekolah lainnya, maupun kegiatan di luar sekolah seperti kursus atau bimbingan belajar, sehingga tidak dapat hadir secara konsisten dalam program literasi Al-Qur'an.

Solusi:

- Penyesuaian jadwal program agar tidak berbenturan dengan kegiatan utama siswa. Jadwal disusun ulang berdasarkan hasil survei minat dan ketersediaan siswa.
- Pihak sekolah dan Rumah Qur'an melakukan koordinasi rutin untuk menyesuaikan waktu dan hari pelaksanaan.
- Bagi siswa yang tidak dapat hadir, materi tambahan diberikan dalam sesi make-up di akhir pekan.

2) Tingginya Tingkat Ketidakhadiran Siswa**Kendala:**

Beberapa siswa menunjukkan ketidakhadiran yang tinggi, baik karena kurangnya motivasi, kelelahan setelah sekolah, atau tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Solusi

- Pihak sekolah dan Rumah Qur'an melibatkan orang tua secara aktif, termasuk dalam penyampaian hasil evaluasi dan perkembangan siswa secara berkala.
- Dibentuk grup komunikasi (WhatsApp) antara guru, orang tua, dan pengelola program untuk memberikan motivasi dan pengingat jadwal.

- Pemberian penghargaan dan reward (sertifikat, hadiah kecil) bagi siswa yang aktif dan menunjukkan kemajuan.

3) Keterbatasan Jumlah Guru Rumah Qur'an

Kendala:

Jumlah guru yang terbatas menyebabkan pengelompokan siswa menjadi tidak ideal, sehingga kualitas pembelajaran bisa menurun akibat rasio pengajar yang tinggi.

Solusi:

- Rumah Qur'an merekrut relawan pengajar tambahan dari alumni atau mahasiswa pendidikan agama yang berminat untuk terlibat.
- Dilakukan pelatihan singkat bagi guru cadangan agar metode dan standar pengajaran tetap terjaga.
- Penerapan sistem rotasi dan pembelajaran diferensiasi, sehingga guru dapat fokus pada kelompok siswa sesuai level kemampuan.

Dengan mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi yang tepat, manajemen kolaboratif ini berhasil mempertahankan kualitas program dan meningkatkan antusiasme siswa serta dukungan orang tua.

e. Respons Siswa, Guru, dan Orang Tua

Program mendapat sambutan positif. Banyak siswa yang sebelumnya belum bisa membaca Iqra', kini sudah lancar hingga Al-Qur'an juz 1. Guru kelas menyatakan program ini membantu pelajaran PAI. Orang tua merasa terbantu karena anak belajar Qur'an tanpa harus les di luar.²¹

²¹ Wawancara dengan beberapa siswa, guru kelas, dan perwakilan orang tua siswa SDN 01 Batu Ampar, di SDN 01 Batu Ampar, 22 Juli 2025.

f. Efektivitas Program

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara dengan guru PAI, guru Rumah Qur'an, dan orang tua siswa, serta hasil evaluasi bulanan dan akhir semester, program kolaboratif antara Rumah Qur'an Hilal Care dan SDN 01 Batu Ampar dinilai **efektif dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an siswa**. Indikator keberhasilan antara lain:

- **Peningkatan keterampilan membaca Iqra' dan Al-Qur'an:** Dari 60 siswa yang mengikuti program, sebanyak 80% siswa mampu naik satu jenjang Iqra' dalam waktu 2 bulan, dan 45% siswa sudah memasuki pembacaan mushaf Al-Qur'an setelah 10-12 bulan.
- **Kemajuan hafalan surat-surat pendek:** Rata-rata siswa mampu menghafal 3 hingga 5 surat pendek dalam satu semester, sesuai target kurikulum program.
- **Kepuasan orang tua dan guru:** Hasil wawancara menunjukkan bahwa 90% orang tua merasa puas dengan hasil program dan menginginkan keberlanjutan program di tahun ajaran berikutnya.

Efektivitas ini tidak lepas dari metode pengajaran yang adaptif, pembelajaran yang bersifat kelompok kecil (8–10 siswa), pendekatan personal, serta penggunaan reward system untuk memotivasi siswa.

g. Kesesuaian dengan Prinsip Manajemen Pendidikan Islam

Kemitraan antara Rumah Qur'an dan SDN ini dapat dianalisis dari sudut pandang prinsip-prinsip **manajemen pendidikan Islam**, yang mencerminkan nilai-nilai dasar berikut:

1) Ukhuwah (Persaudaraan)

Program ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan antar lembaga, dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan sekolah, lembaga nonformal, dan orang tua. Ini menunjukkan adanya semangat ukhuwah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

2) Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pihak melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab. Guru Qur'an hadir tepat waktu, sekolah menyediakan fasilitas belajar, dan orang tua turut mengawal anak di rumah. Amanah dalam mendidik generasi Qur'ani menjadi prinsip bersama.

3) Musyawarah

Keputusan strategis, mulai dari perencanaan program hingga jadwal pelaksanaan, diambil melalui musyawarah bersama. Nilai ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, yang menekankan pentingnya keputusan kolektif.

4) Efisiensi dan Kemaslahatan

Dengan sumber daya yang terbatas, program ini berhasil menjangkau banyak siswa dan memberi dampak yang luas. Efisiensi waktu dan biaya menjadi prioritas, sekaligus menjamin **kemaslahatan (kebaikan umum)** bagi peserta didik.

5) Ittijahat Islamiyah (Arah Pendidikan Islam)

Program ini sangat sesuai dengan arah pendidikan Islam, yaitu membentuk karakter religius sejak dini. Penekanan pada literasi Al-Qur'an sebagai dasar pembentukan akhlak dan spiritualitas merupakan implementasi nyata dari tujuan pendidikan Islam.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus, analisis manajerial, serta data observasi terhadap program kolaboratif antara **Rumah Qur'an Hilal Care Indonesia dan SDN 01 Batu Ampar** dapat disimpulkan bahwa:

1. **Manajemen kolaboratif antara lembaga pendidikan formal dan nonformal** merupakan solusi inovatif dalam mengatasi lemahnya literasi Al-Qur'an di kalangan siswa Sekolah Dasar Negeri. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga membangun keterampilan membaca dan memahami Al-Qur'an secara sistematis.
2. **Program kemitraan ini terbukti efektif** dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Iqra' dan Al-Qur'an, memahami dasar-dasar tajwid, serta menghafal surat-surat pendek. Hal ini tercapai melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang adaptif, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.
3. Kolaborasi ini juga mencerminkan **nilai-nilai manajemen pendidikan Islam**, seperti ukhuwah (kerjasama), amanah (tanggung jawab), musyawarah (partisipasi kolektif), dan orientasi pada kemaslahatan. Kemitraan ini membangun ekosistem pendidikan keagamaan yang holistik, melibatkan sekolah, lembaga Qur'an, orang tua, dan masyarakat.
4. Meskipun terdapat kendala seperti jadwal siswa yang padat, ketidakhadiran, dan keterbatasan tenaga pengajar, program tetap berjalan baik berkat solusi yang bersifat kolaboratif dan fleksibel, seperti penyesuaian jadwal, pelibatan orang tua, dan penambahan guru cadangan.

4.2 Saran

Agar keberhasilan program ini dapat direplikasi dan ditingkatkan di masa mendatang, maka disarankan hal-hal berikut:

a. Untuk Sekolah:

Sekolah dasar lain yang menghadapi masalah serupa dalam literasi Al-Qur'an dapat meniru model kemitraan ini, dengan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kondisi lokal, budaya, dan kebutuhan peserta didik.

b. Untuk Pemerintah/Dinas Pendidikan:

Perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan berupa pengakuan resmi, fasilitasi program, serta insentif bagi lembaga nonformal yang bermitra dengan sekolah untuk meningkatkan pendidikan keagamaan.

c. Untuk Pengelola Program:

Evaluasi rutin, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta pembaruan metode pembelajaran perlu terus dilakukan agar program tetap relevan dan mampu menjawab dinamika kebutuhan siswa.

d. Untuk Orang Tua:

Peran orang tua sangat penting sebagai penguat proses belajar anak di rumah. Diharapkan mereka dapat mendampingi dan memantau perkembangan anak, serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak sekolah dan Rumah Qur'an.

4.3 Implikasi

Program ini memiliki beberapa implikasi strategis dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia:

- **Implikasi Akademik:** Memberikan kontribusi terhadap kajian manajemen pendidikan Islam dalam bentuk praktik kolaboratif yang bisa menjadi model pembelajaran religius lintas lembaga.
- **Implikasi Praktis:** Menjadi alternatif bagi sekolah yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga pendidik dalam bidang keagamaan, sekaligus mengintegrasikan pendidikan karakter dan spiritual dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- **Implikasi Sosial:** Memperkuat sinergi antara sekolah, lembaga masyarakat, dan orang tua dalam membangun generasi Qur'ani yang unggul, baik dalam ilmu maupun moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi, R. (2015). Mengintegrasikan layanan pendidikan nonformal dan pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 32(1), 22–29.
- Aini, Dwi Nur, Arum Puspita Sari, dan Anisatul Fadhilah. "Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Anak Usia Dini." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 1-13.
- Arwen, D., dkk. (2025). *Manajemen Pendidikan Islam*. Tangerang: Minhaaj Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York, NY: Teachers College Press.
- Hidayat, Y., dkk. (2023). Penyuluhan dan bimbingan masyarakat Islam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 54.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Langgulong, H. (1980). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nurhadi, Ahmad. (2025). Observasi proses manajemen kolaboratif antara SDN 01 Batu Ampar, Rumah Qur'an Hilal Care, dan Komite Sekolah SDN 01 Batu Ampar, 22 Juli 2025.
- Nurhadi, Ahmad. (2025). Wawancara dengan Siswa, Guru, dan Orang Tua Siswa SDN 01 Batu Ampar terkait Program Kolaborasi. Jakarta: 22 Juli 2025.
- Rukmana, N. (2006). *Strategic Partnering for Educational Management (Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, M. (2021). *Peran Orang Tua dalam Memotivasi Anak untuk Mengikuti Pendidikan Tahfiz al-Qur'an* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Syaadah, R., dkk. (2022). Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 2(2), 127.
- Syarhani. (2022). Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, fungsi dan prinsip. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 7.
- Tsani, M. J., & Sauri, S. (2024). Pendidikan Islam: Konsep, masalah, dan solusi. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 19(1), 185.